

**SHAXSNING AXBOROT-PSIXOLOGIK XAVFSIZLIGIGA
AXBOROT URUSHINING TA’SIRI.**

Islamova Dildora Sultanovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

TATU Qarshi filiali assistenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada axborot urushi, uning asosiy manbalari, axborot-psixologik qurollar va ularning shaxsning psixologik xavfsizligiga ta’siri, axborot-psixologik xavfsizligini ta’minlashning himoya choralarini tashkil etish va amalga oshirish usullari haqida fikrlar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: axborot urushi, axborot-psixologik qurollar, axborot-psixologik xavfsizlik, shaxsga psixologik tahdid, axborot xavfsizligini ta’minlash.

Shaxsga axborot-psixologik ta'sir ko'rsatishning eng yuqori usullaridan biri, manipulyatsiya usuli bo'lib bu axborot urushi - axborotdan dushmanga turli sohalarda: iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va boshqa sohalarda buzg'unchi ta'sir qilish quroli sifatida foydalanish bo'yicha muvofiqlashtirilgan faoliyat.[1] Axborot urushi urushning yangi turi bo'lib, uning asosiy ob'ekti nafaqat axborot tizimlari, balki, birinchi navbatda, odamlarning ongi, ularning xatti-harakati va salomatligidir. Ya'ni, axborot urushi dushmanning axborot tizimlari va infratuzilmasiga ham, davlat, jamiyat va shaxsning psixologik tuzilishiga ham ta'sir qilishni o'z ichiga oladi. Axborot urushi muayyan kurash vositalari, ya'ni qurollarning mavjudligi va ulardan foydalanishni nazarda tutadi.[2] Axborot-psixologik qurollar, ular birinchi navbatda shaxs ongiga yo'naltirilgan va shu orqali allaqachon xulq-atvor, e'tiqod, motiv va ehtiyojlarga, axloqiy munosabatlarga, sodir bo'layotgan voqealarga munosabatga ta'sir qiladi. Bunda qurol sifatida barcha ommaviy axborot vositalari, internet, ommaviy nutqlar, suhbatlar, taklif, gipnoz va boshqalar ishlatilishi mumkin. Inson ta'sir faktini sezmaydi, lekin uning turiga qarab, u o'z harakatlarini boshqarish qobiliyatini yo'qotish fonida quvnoqlik, o'ziga ishonch yoki tushkunlik, tashvish, qo'rquv, tajovuzkorlikni his qila

boshlaydi. Axborot urushlari va axborot qurollaridan foydalanishning maqsadlari dushman ustidan ustunlikka erishish va uni aniq qarama-qarshilik aktida yoki alohida harbiy operatsiyada ham, tashqi va ichki siyosatda, iqtisodiyotda va mamlakatning mudofaa qobiliyatida mag'lub etishdir.[3]

Axborot qurolidan foydalanish vazifalari: davlatning xalqaro nufuzini, uning boshqa davlatlar bilan hamkorligini buzish; mamlakat ichida jamoat ongini manipulyatsiya qilish, ma'naviyatsizlik va axloqsizlik muhitini shakllantirish, milliy merosga salbiy munosabat; mamlakat ichida siyosiy keskinlik va tartibsizliklarni qo'zg'atish, etnik va diniy to'qnashuvlar, ish tashlashlar, tartibsizliklar va boshqa norozilik namoyishlarini boshlash; aholiga mamlakat tarixi, davlat organlari faoliyati to'g'risida noto'g'ri ma'lumot berish, ularning obro'-e'tiboriga putur yetkazish, butun boshqaruv tizimini obro'sizlantirish; qo'shinlarni, qurol-yarog' va harbiy texnikani, yuqori xavfli ob'ektlarni boshqarish va boshqarish tizimini buzish; davlatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa faoliyat sohalaridagi hayotiy manfaatlariga jiddiy zarar yetkazish kabi vazifalarni maqsad qiladi.[3]

Axborot va psixologik xavfsizlikni ta'minlash himoya choralarini tashkil etish va amalga oshirishda eng umumiy shaklda ma'lum bir tashkiliy mustaqillik va foydalaniladigan mexanizmlar bilan tavsiflangan quyidagi asosiy guruhlariga bo'lish tavsiya etiladi:

Axborot oqimlarini tartibga solish, xususan, cheklash. Birinchi guruh- himoya choralari odatda cheklangan vaqt oralig'ida, muayyan sharoitlarda yoki ma'lum manbalar va axborot kanallariga nisbatan qo'llaniladi. Jamiyatda demokratik madaniyat mavjud bo'lmagan taqdirda, bu choralar odamlarni ma'lumotlarga kirishni cheklash, uni yashirish va hokazolar orqali manipulyatsiya qilish uchun ham qo'llanilishi mumkin.

Axborot oqimlarini tashkil etish. Ikkinchi guruh- odamlarga psixologik salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan ma'lum axborot omillarining ta'sirini bartaraf etishga va zararsizlantirishga qaratilgan axborot oqimlarini tashkil etish bilan bog'liq.

Axborotni qayta ishlash va baholash usullari va vositalarini tarqatish.

Uchinchi guruhga- axborotni qayta ishlash va baholash usullari va vositalarini tarqatishning turli shakllari kiradi.

Jamoaviy yoki guruhli ijtimoiy-psixologik himoyani shakllantirish. To'rtinchi guruh- jamoaviy psixologik himoyani shakllantirish bilan bog'liq bo'lib, u muayyan ijtimoiy jamoalar va odamlar birlashmalari bilan shaxsni aniqlash va real ijtimoiy guruhlariga kiritish mexanizmlariga asoslanadi. Bu shaxs tomonidan ma'lum bir guruh baholashlari, me'yorlari, fikrlari va boshqalar ma'lumotlarini tahlil qilish va tanlashda foydalanishni, shuningdek uning guruh ichidagi ma'lumotlar oqimlari va manbalariga yo'naltirilganligini belgilaydi [2].

Shaxsning individual psixologik himoyasini yoki psixologik o'zini-o'zi himoya qilishni shakllantirish. Beshinchi guruh - axborot va kommunikatsion o'zaro ta'sir tajribasini o'zlashtirish jarayonida shaxsda shaxsiy shakllanishlar, aqliy faoliyat algoritmlari va boshqalarni shakllantirish bilan bog'liq [4].

Shaxsning axborot va psixologik xavfsizligini ta'minlashning yuqoridagi yo'nalishlaridan birinchi to'rttasi inson uchun tashqi sharoitlarga, boshqa ijtimoiy sub'ektlarning faoliyatiga, turli ijtimoiy institutlarning faoliyatiga va boshqa odamlarga bog'liq. Beshinchi yo'nalish, birinchi navbatda, shaxsning o'ziga bog'liq bo'lib, inson o'zining axborot va psixologik xavfsizligini ta'minlash, psixologik o'zini himoya qilish tizimini shakllantirish uchun ma'lum harakatlar qiladimi va qilmoqchimi yoki u ko'plab manipulyatorlar va qullar qo'lida itoatkor qo'g'irchoq bo'lishga tayyorligini bildiradi [3].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. О.Н.Федорова, Информационно-психологическая безопасность личности в информационном обществе, №2 (7) 2011.
2. Anita D. DeVries “Information Warfare and Its Impact on National Security” 13 June 1997.
3. Zotova, O.Yu. Psychological security as the foundation of personal psychological wellbeing (analytical review), Moskva 2018.